

РОЛЕВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В ИНТЕРНЕТ-ОБУЧЕНИИ

Сабилова. У.Ш.¹, Ш.К.Худойберганаов.²

¹ -*Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Харазми, город Ташкент,*

² -*Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в Ташкенте Узбекистан, ullibibi1974@mail.ru.*

Аннотация: В статье рассматривается применение ролевых и деловых игр в образовательном процессе, а также проводится сравнительный анализ основанных на них методов обучения. Педагогическая ценность игровых методов обучения заключается в формировании и дальнейшем совершенствовании навыков, необходимых для деятельности в реальных условиях. В условиях дистанционного обучения Интернет становится игровой средой, а коммуникация приобретает виртуальный характер. Для эффективного использования ролевых и деловых игр в онлайн-обучении необходима специальная веб-страница, содержащая все необходимые учебные материалы

В ролевых и деловых играх широко применяются on-line конференции, а также чат. Видеоконференция даёт возможность в режиме реального времени смоделировать ту или иную ситуацию. В ходе видеоконференции не исключается применение информационных технологий для показа видеоклипов или прослушивания аудио файлов. При модели интеграции очного и дистанционного обучения игру рекомендуется проводить в аудитории, а интернет-технологии использовать в период подготовки к игре, используя интернет-ресурсы для поиска информации; форум, чат, блоги, wiki - для общения [1].

Ролевая и деловая игра могут использоваться как самостоятельные методы, так же, как и дискуссии, или в качестве компонента другого метода (метод проектов). Ролевые и деловые игры проблемной направленности позволяют более глубоко вникнуть в суть проблемы, “прожить” в своём персонаже данную проблемную ситуацию и поиск выхода из неё. Деловая игра позволяет

формировать необходимые профессиональные качества, самостоятельное мышление, принимать взвешенные грамотные решения. Ролевая игра построена на ролях, не обязательно связанных с какой-либо профессией. Она может моделировать как реальные, так и вымышленные ситуации.

Ситуационный анализ в Интернет-обучении

Ситуационный анализ - один из проблемных методов обучения. В его основе лежит

организация деловой или ролевой игры, дискуссии. Проблемная ситуация представлена в виде текста, действующие лица взяты из реальных, жизненных ситуаций с конкретными именами и судьбами. Нужно понять, почему они попали в ту или иную ситуацию. В педагогическом словаре дается такое определение метода ситуационного анализа: метод обучения, который на и более часто применяется в бизнес-образовании, значительно повышает степень освоения материала и используется как элемент деловой игры и мозгового штурма. Основная цель ситуационного анализа - научить обучающихся применять теоретические знания в практике и принимать верные стратегические и оперативные решения. Метод ситуационного анализа применяется и в дистанционном обучении. Сама ситуация размещается на специальной веб-странице, организуется чат для обозначения проблемы, можно использовать и видеоконференцию, но с обратной связью (телемост). Необходимо выяснить какие знания потребуются учащимся для обсуждения возникших проблем и где эти знания можно почерпнуть (указываются адреса сайтов или других источников информации). Такие дискуссии, построенные на конкретных ситуациях, с конкретными судьбами людей, позволяют глубже прочувствовать то или иное понятие [3].

Метод проектов в Интернет-обучении

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, практическим результатом, оформленным в виде конкретного

продукта деятельности. Метод проектов предусматривает применение полученных теоретических знаний, данных наблюдений, лабораторных и экспериментальных работ в создании конкретного продукта и его защиты в процессе презентации и дискуссии. Проект предусматривает исследовательскую, поисковую деятельность, дискуссии, мозговой штурм, ролевую и деловую игру. В дистанционном обучении используются телекоммуникационные проекты, представляющие собой совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, разделённых между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной телекоммуникации. Деятельность участников проекта имеет общую проблему, цель, согласованные методы и способы решения проблемы и направлена на достижение совместного результата. Телекоммуникационные проекты могут быть межшкольными, межрегиональными (в пределах одной страны), а так же международными, которые проводятся на иностранном языке и предусматривают знания культурных особенностей страны партнёра. При организации проекта в очном или дистанционном обучении важно предусмотреть последовательность действий:

- Начинайте с выбора темы проекта, его типа, количества участников.
- Продумайте возможные варианты проблем, которые бы позволили осмыслить новый учебный материал или обобщить ранее изученный, привлекая знания из разных областей.
- Выдвижение гипотез для дальнейшего исследования и распределение их по группам.
- Распределение задач, ответственных внутри малых групп сотрудничества.
- Самостоятельная работа участников проекта.
- Проведение промежуточных обсуждений полученных данных, встречи "экспертов", обмен мнениями, информацией.
- Консультации с координатором проекта.

- Защита разрабатываемых отдельными группами гипотез в виде дискуссий.
- В завершении работы над проектом предполагается внешняя экспертиза, оценка проделанной работы, формулировка выводов и, если необходимо, выдвижение новой проблемы, вытекающей из полученных результатов [2]. В телекоммуникационном проекте интернет-обучения участники проекта не знают и не видят своих партнёров. При формировании малых групп предусматривается возможность знакомства участников друг с другом, используя представительские письма, фотографии, анкеты, регистрационные бланки. Взаимодействие участников проекта осуществляется посредством электронной почты, чата, форума. По мере накопления данных координатор проекта организует общее обсуждение проблемы, для этих целей открывается телеконференция, проводится дискуссия или круглый стол off-line. Участники совместной проектной деятельности должны владеть многими умениями: вести дискуссию, осуществлять поиск необходимой информации, анализировать её, делать выводы, обобщать, проводить наблюдения, выполнять практические работы, эксперименты.

"Портфель ученика"

"Портфель ученика" - это педагогическая технология, направленная на формирование способности к самооценке, оценке действий других, к рефлексии. Технология "Портфель ученика" означает "сформировать способность к самооценке", то есть:

- объективно оценить достигнутые результаты деятельности;
- объективно определить причины неуспеха, наметить пути устранения недостатков, ошибок;
- объективно и спокойно относиться к внешней оценке других людей.

Понятие самооценки шире понятия самоконтроля и самопроверки. "Портфель ученика"- это инструмент самооценки собственного познавательного творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это комплект документов, который предусматривает:

- задания по отбору материала в портфель;
- анкеты для родителей (детей);
- анкеты для экспертной группы для объективной оценки представленного на презентации портфеля.

Для организации такой работы в дистанционной форме для каждого ученика предусматривается собственная веб- страничка, которая и будет его "портфелем". Обучающийся отбирает в своё "досье" работы, выполненные им на занятии самостоятельно (контрольные работы, тесты, методические разработки, статьи, рефераты и т.д.). Главное в такой работе -самооценка педагога в виде рассуждения, аргументации, обоснования. Педагог может представить свой материал всей группе на оценку, приглашая их на свою страничку, раскрыв пароль. Подходы к созданию "портфеля" могут быть разными, главное, что слушатели таких курсов учатся анализировать собственную работу, собственные успехи, объективно оценивать свои возможности и видеть способы преодоления трудностей. Выбор методов и приёмов обучения дистанционно соответствует выбранной концепции и целям обучения, а также модели дистанционного обучения. Современные педагогические и информационные технологии обеспечивают содержание интернет-обучения. Сетевой преподаватель обычно учитывает приведённые соответствия при планировании и проведении учебных занятий в дистанционной форме обучения, для этого он должен хорошо владеть методикой проведения дискуссий, ролевых и деловых игр в сети, организации и проведения таких видов деятельности в сети, как мозговой штурм, электронная лекция, лабораторная или практическая работа, телеконференция, видеоконференция, тематический семинар [2].

Литература

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М., 2002.
2. Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения: Учеб.пособие для студ. высш. учеб.заведений - М. Издательский центр "Академия", 2006. - 400 с.

Интернет-источник:

**[HTTP://WWW.ICT.EDU.RU/VCONF/INDEX.PHP?A=VCONF&C=GETFORM
&D=LIGHT&ID_SEC=224&ID_THESIS=7959&R=THESISDESC](http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getform&d=light&id_sec=224&id_thesis=7959&r=thesisdesc)**